

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento.
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA N° 765-2025-MDEA
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza Municipal que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas (CUISA) de la Municipalidad Distrital de El Agustino
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de El Agustino
Fecha de promulgación o publicación	: 4 de junio de 2025
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1406652
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: El último párrafo del artículo 21 de la ordenanza establece que mediante el Acta de Inspección Municipal se podrán realizar actividades de control solo con la finalidad orientativa. Asimismo, dicha disposición es ratificada en el último párrafo del artículo 25 de la ordenanza donde se precisa que mediante el uso del acta y/o informe de inspección se realizarán actividades de control solo con finalidad orientativa.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El artículo II del Título Preliminar de la ordenanza establece que el ejercicio de la potestad sancionadora y

	el Procedimiento Administrativo Sancionador de la Municipalidad de El Agustino se rige por los principios establecidos en el artículo 248° del Texto único Ordenado de la Ley N°27444 aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
Eficacia	: El artículo II del Título Preliminar de la ordenanza establece que los principios que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora de las entidades públicas se aplican, de manera adicional, a los principios generales previstos en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: El último párrafo de los artículos 21 y 25 de la ordenanza regula que mediante el Acta de Inspección Municipal se podrán realizar actividades de control solo con la finalidad orientativa, a fin de que el administrado pueda adecuar su conducta conforme a la normatividad vigente.
Advertencia	: El numeral 21.3 del artículo 21 de la ordenanza regula que las actuaciones de fiscalización pueden concluir, entre otros, con la advertencia de la existencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar la determinación de responsabilidades administrativas.
Medidas correctivas	: La ordenanza define que las medidas correctivas son disposiciones que tienen como efecto restaurar la legalidad, las cuales buscan reponer la situación alterada por la infracción a su estado anterior y/o que esta no se continúe desarrollando en perjuicio del interés colectivo, precisando que la Subgerencia de Fiscalización Administrativa ordena su cumplimiento a través de su resolución; según lo regulado en el numeral 11.10 de su artículo 11.
Sanción	: La ordenanza define que la sanción administrativa es la consecuencia jurídica de carácter administrativo que se genera frente a la comisión de una infracción a través de una multa administrativa, siendo esto una suma cuantificable de dinero que debe pagar el infractor a la Municipalidad, la misma que se formaliza a través de una Resolución de Sanción; según lo regulado en el numeral 11.9 de su artículo 11.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.

Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo, salvo por dos disposiciones reguladas en el último párrafo de los artículos 21 y 25.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanza municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.	
Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.	X
Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.	
Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.	